

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВЫХ ЕДИНИЦ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Хакимова Дилшода Ойбек кизи

dilshodaa.khakimova@mail.ru

Факультет английской филологии и преподавания,
Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6944891>

Аннотация: В этой статье приведены сведения о самых основных языковых единицах, составляющих язык, и приведены сведения об устойчивых единицах языка. В английском языке есть фиксированные единицы, основы, словосочетания и прилагательные. В статье приведены примеры фиксированных единиц и проанализирована их роль в коммуникации и языкознании.

Ключевые слова: Лингвистика, лингвокультурология, английские выражения, идиома, словосочетания, выражения.

Abstract: This article provides information about the most basic linguistic divisions that make up the language and provides information about the stable units of the language. In English, there are fixed units, bases, phrases and adjective devices. The article gives examples of fixed units and analyzes their role in communication and linguistics.

Key words: Linguistics, linguoculturology, English expressions, idiom, phrases, expressions.

I. ВВЕДЕНИЕ

Лингвистика – это общая наука, возникшая между культурологическими науками и языкознанием, и изучает такие явления, как взаимодействие и связь между языком и культурой, формирование этой связи и ее отражение вне языка и языка как целостной системы. С одной стороны, лингвокультурология изучает место человечества в культурно-языковом факторе, а с другой

стороны, место человека в языковом факторе. Каждый язык тесно связан с историей владельцев языка и показывает некоторые особенности их традиционной повседневной жизни, географии и культуры, о которых не было написано. Каждый язык, несомненно, влияет на культуру его носителей. На наш взгляд, студенты, изучающие иностранный язык, сталкиваются с трудностями в понимании сути исконных значений, скрытых в выражениях иностранного народа, пока не узнают культуру и образ мышления этого народа. О фразеологизмах много написано, они проанализированы грамматически, семантически и синтаксически, но недостаточно исследованы с лингвокультурологической точки зрения.

Взаимосвязь языка и культуры впервые выразил немецкий ученый В. фон Гумбольдт в своих работах следующим образом: «Язык человека передает информацию о предмете таким образом, что он живет. Любой язык выражает народ, к которому принадлежит человек, его образ жизни. М. М. Покровский, Г. В. Степанов, А. А. Потебня, Д. С. Лихачев и Ю. М. Лотман, Ф. И. Бусаев научно обосновали лингвокультурологию как науку. В узбекском языкознании первые исследования, посвященные языкознанию и культурологии, были проведены С.Х.Сафаровым, Д.Худойбергеновым, Н.Махмудовым и Ш.Худойбергеном. под руководством Усмановых.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В последние годы большое значение придается изучению узбекской фразеологии в сравнении с другими языками с лингвопознавательной научной точки зрения. Например, Б.Сафаралиев, Г.Бакиева, Н.Насруллаева изучали выражения семантически, разделяя их на религиозные, легендарные, исторические, литературоведческие, географические и национально-понятийные области. Профессор А.Маматов указывает, что с исторической этимологической точки зрения выражения образуются по-разному. По мнению ученого, он подчеркивает, что фразеологизмы, во-первых, образованы на основе узбекской действительности, а во-вторых, фразеологизмы, пришедшие из родственных и неродственных языков путем апроприации и

подражания. Шавкат Рахматуллаев в книге «Толковый фразеологический словарь узбекского языка» упоминает, что основную часть словосочетаний в узбекском языкознании составляют глагольные фразеологизмы, а также словосочетания с именной составляющей, прилагательной и обстоятельственной составляющей.

Китайский исследователь Ю. Ван синтаксически делит английские выражения на восемь категорий.

- 1) Идиоматические предложения. - Речевые фразы. Масло не тает во рту. Ваши цыплята возвращаются домой, чтобы насестить.
- 2) Идиомы полупредложения. Прими плохое с хорошим, не спускай глаз с кого-л./чего-л.
- 3) Глагольные словосочетания.- Глагольные сочетания. Побей, наткнись.
- 4) Предложные словосочетания.- Предложные словосочетания. Десятками, под сомнением.
- 5) Именные идиомы.- Именные выражения. Добросовестно, золотое рукопожатие.
- 6) Прилагательные идиомы.- Качественные выражения. Далеко и далеко, полный бобов.
- 7) Слово в парах.- Пара слов. Боли и боли, в целостности и сохранности, дают и берут.
- 8) Исправлены сравнения. Плоский как блин, пьяный как рыба, бедный как церковная мышь.

Если мы посмотрим на интернет-источники, то во многих мобильных приложениях типа «Идиомы и фразы» фразы определяются на основе лексической категории. Например, в эту группу входят все словосочетания, относящиеся к лексеме «Возраст». «Действовать в соответствии со своим возрастом», «золотой век», «возраст из чего-либо» или животное, одежда, цвета, преступление, смерть, жизнь, цвета, преступление, смерть, жизнь) на многие категории и собранные фразы, связанные с этой лексемой. Такой подход создает уникальный комфорт для изучающих язык.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе изучения фразеологии я считаю, что в английском языке много словосочетаний с качественными компонентами, и их целесообразно изучить и морфологически проанализировать. Здесь прилагательные составные фразы делятся на следующие группы в соответствии с их грамматической структурой.

- 1) Фразы с качественным компонентом обычного уровня. (молод сердцем, ложь во спасение, черный рынок, солнечная улыбка, дойная корова)
- 2) Фразы со сравнительным качественным компонентом. (Кровь гуще воды)
- 3) Фразы с компонентами повышенного качества. (Ваши самые близкие и дорогие)
- 4) Выражения с равными компонентами сравнительного прилагательного (нежный, как ягненок, высокий, как майское дерево).
- 5) Выражения с адъективными компонентами, связанными с союзом И (Яркоглазый и пушистохвостый, живой и здоровый)

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ФРАЗЫ НА ПРОСТОМ УРОВНЕ.

В ходе нашего изучения словосочетаний с прилагательным компонентом в английском языке мы стали свидетелями того, что они используются в качестве определителя или причастия, а в узбекском языке они выступают в качестве определителя прилагательного в предложении.

Если анализировать словосочетания, составленные из компонентов качества на обыденном уровне, то, например, «большой рот» употребляется в значении не говорить в рот, хвастаться и хвастаться, а «большой рот» в узбекском языке словосочетание «большой» применяется к людям, имеющим фальшивый вид надменных и любящих хвастаться. Старый богач, заметив покраснение гостя, перевернул лицо вверх ногами, сердясь на болтливость и тщеславие жены. Ойбек. Счастливая кровь.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ

Словосочетание «старый каштан» впервые упоминается в разговоре двух персонажей романа Уильяма Даймонда «Сломанный меч», популярного в Англии и Америке в XIX веке, используется в шутках и рассказах.

В узбекском языке, как альтернатива ему, словосочетание «просто сказанный, остроумный анекдот» является широко употребляемым словосочетанием, которое бьет в самое сердце и в живот (речь, слово, словосочетание и т. д.). Мы можем видеть его употребление в устной и письменной речи в следующем примере. «Приказ короля обязателен», — сказал аллама, вынужденный использовать старую поговорку.

"Толстая кожа" - "Кожа толстая" мало говорит, имеет жесткое лицо.

Я не беспокоюсь о том, что он говорит, у меня очень толстая кожа. Мне все равно, что он говорит - у меня слишком толстая кожа.

"Тонкая кожа" - "Кожа тонкая" не выносит такого приговора. Если у вас тонкая кожа, вы никогда не выживете в политике. Если ты такой тонкокожий, тебе не выжить в мире политики.

«Тупик» - сложная ситуация, из которой сложно найти выход, выход; Это означает неясную, туманную, невиданную, бесполезную работу. Рано или поздно им придется осознать, что это тупиковый путь и что им необходимо переосмыслить собственные стратегии. Рано или поздно им придется осознать, что они зашли в тупик, и пересмотреть свою стратегию.

ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.

Насколько нам известно, не все их варианты в узбекском языке имеют группу прилагательных. В выражении «Кровь гуще воды» слово гуще используется в сравнительном смысле и дословно переводится как «кровь гуще воды». В качестве узбекского эквивалента этой фразы, показывающего, что люди английской национальности предпочитают семейные узы другим отношениям, в нашей речи часто встречаются выражения «плоть и ногти» и «плоть и ногти неразделимы». Из морфологически разных групп слов хотя он структурирован, но семантически выражает то же значение. На примере этого

выражения мы можем понять, что кровное родство, сыновняя почтительность, любовные узы между детьми одного родителя ценятся в узбекской нации не меньше, чем занимают особое место в английской культурологии.

Фраза «слова могущественнее мечей» является метонимическим предложением, впервые написанным английским писателем Эдвардом Бульвером в 1839 году, то есть используется для того, чтобы показать, что сила слов сильнее любого оружия.

Пословица узбекского народа «Рана от иглы заживает, а рана от языка не заживает», и стихи Абдуллы Орипова «Алишер занял то место, куда клинок Тимура пером не доставал» также описывали, как мощно оружие слово и перо. "Больше силы в локоть!" соответственно "сила на запястье!" используем фразеологизм. Аминь, дай силу своей талии, силу своим запястьям, огонь своему сердцу.

НЕОБЫЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Когда мы изучали английские словосочетания, то увидели, что фразеологизмов, состоящих из прилагательных, очень мало. Хотя «Самый старый трюк в книге» уже использовался много раз, мы до сих пор используем фразу «старые трюки» в качестве узбекской альтернативы этой фразе, которая используется для трюков, которые все еще работают. «Будь злейшим врагом самому себе» Красота павлина — враг самому себе.

В этом предложении имеется в виду, что красота павлина во многих случаях причиняет ему вред. Хотя фраза «самая лучшая (или величайшая) вещь со времен нарезанного хлеба» впервые была использована в 1950-х годах в рекламе упакованных ломтиков хлеба, сейчас она слишком хороша, является новой идеей, вещью, изобретением или представляет собой истинное или ироничное определение лучшего с точки зрения личности. Есть выражение «Твои самые близкие и самые дорогие» по отношению к самым близким родственникам и друзьям. Это небольшое собрание — мы приглашаем всего около дюжины наших самых близких и родных. Это небольшое собрание, мы пригласили всего десять наших самых близких людей.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа было установлено, что количество выражений с такими качественными компонентами по сравнению с союзом as...as (говорить, сказать, нравится) больше в английском языке, чем в узбекском. Следующие словосочетания утратили свое значение и стали фиксированным сочетанием из-за подвижного значения. Сравнительные фразеологизмы в английском языке составляют наибольшую часть словосочетаний с адъективным компонентом. В словосочетаниях с компонентом сравнительного качества существительное часто употребляется во множественном числе сильные, как лошади. Равносвязные сравнительные словосочетания начинаются с as, союза или наоборот, первое as можно опустить, а второе as необходимо употреблять в предложении: гордый как павлин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Gumbolt V. Fon. Язык и философия культуры. М-1985
2. Sayidrahimova N., Qobulova U. Lingvokulturologiya – tilshunoslikning alohida sohasi // O'zbek tili va adabiyoti, 2015. – №4. – В. 87-91.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati.